

REACTIVAREA MITROPOLIEI BASARABIEI ÎN CONTEXTUL DISPUTELOR IDENTITARE POSTSOVIETICE (1990-1992) (PARTEA A II-A)

ANDREI RUSU*

3. CRIZA DE APARTENENȚĂ CANONICĂ A BISERICII ORTODOXE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN VARA ANULUI 1992: ARHIEPISCOPUL VLADIMIR CANTAREAN ÎNTRE DOUĂ PATRIARHII

În martie 1992, jurnalistul Stan Petcu¹, cunoscut pentru viziunea sa unionistă și sprijinul declarat față de restabilirea legăturilor dintre Biserica Ortodoxă din Basarabia și Patriarhia Română, a publicat un articol în ziarul *Glasul Națiunii* în care a expus starea deplorabilă în care se afla Arhiepiscopia Chișinăului și Moldovei. Criticile sale nu s-au limitat doar la aspectele administrative și materiale, ci au atins direct chestiunea apartenenței ecleziastice a Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova. Într-o mișcare îndrăzneată, Petcu l-a interpellat direct pe arhiepiscopul Vladimir Cantarean, punându-i o întrebare care avea să devină un punct de referință în dezbaterea bisericească din acea perioadă: „Când va reveni Eparhia Chișinăului și a Moldovei la sânul Bisericii Ortodoxe Române, la sânul Patriei-mame?”². Această interogație, reluată și de unii clerici ai Arhiepiscopiei Chișinăului și Moldovei, a devenit un catalizator al tensiunilor dintre susținătorii unirii cu Biserica Ortodoxă Română și cei care pledau pentru menținerea sub influența Patriarhiei Moscovei.

Din câte se poate observa, problema apartenenței bisericești nu era una pur teologică, ci se înrădăcina în istoria zbuciumată a Basarabiei, marcând o confruntare între două identități spirituale și culturale: cea românească și cea rusă. În esență, în sânul Bisericii Ortodoxe din

* Preot, Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca.

¹ Jurnalistul Stan Petcu, care ulterior a devenit ieromonahul Atanasie în cadrul Mitropoliei Basarabiei, a fost o figură marcantă în lupta pentru reafirmarea identității religioase românești. Moartea sa suspectă, survenită în 1994, a ridicat numeroase semne de întrebare, alimentând speculații cu privire la posibile motive și circumstanțe neelucidate. Vezi: PETRU AMARIEI, „Odesa caută un nou asasin”, *Ziarul de Gardă* (29 iunie 2006), 90, Chișinău, p. 2.

² STAN PETCU, „La eparhia din Chișinău - ambiții sau iresponsabilitate”, *Glasul Națiunii* (13 martie 1992), Chișinău, p. 7.

Republica Moldova se cristalizau două facțiuni cu viziuni diametral opuse privind organizarea bisericească, care reflectau atât tensiunile istorice, cât și influențele geopolitice ale epocii³. Pe de o parte, tabăra filorusă, majoritară în rândul clericilor, pleda pentru menținerea Bisericii Ortodoxe sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei, invocând drept model organizatoric Eparhia Chișinăului și Hotinului, instituită în 1813 de către Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni. Susținătorii acestei viziuni considerau că subordonarea Bisericii din Republica Moldova față de Moscova reprezenta o continuitate firească a influenței istorice și culturale exercitate de Rusia în această regiune. În contrast, tabăra filoromână din care făcea parte și episcopul de Bălți Petru Păduraru, susținută masiv de elita culturală de la Chișinău, milita pentru reactivarea Mitropoliei Basarabiei, structură ecleziastică înființată în 1925 sub jurisdicția Patriarhiei Române⁴. Pentru susținătorii acestei viziuni, recunoașterea Mitropoliei Basarabiei nu era doar un act de restabilire a adevărului istoric, ci și o reafirmare a suveranității Republicii Moldova în fața influenței Patriarhiei Moscovei, percepută ca un instrument al hegemoniei rusești. Conflictul dintre aceste două tabere a generat tensiuni majore. Autoritățile de la Chișinău s-au aflat adesea în dificultatea de a gestiona această scindare bisericească, întrucât decizia de a sprijini una dintre tabere avea implicații atât la nivel intern, cât și în relațiile cu Rusia și România.

Din primăvara anului 1992, clericii filoruși ai Arhiepiscopiei Chișinăului și ai Moldovei au intensificat, într-un mod agresiv, discursul privind presupusul „pericol” al românizării⁵, o idee vehiculată moderat încă din 1990⁶. Totodată, disputa s-a extins și asupra calendarului bisericesc, preoții filoruși avertizând enoriașii că trecerea sub omoforul Patriarhiei Române va impune adoptarea stilului nou, ceea ce, pe lângă afectarea tradițiilor, ar compromite însăși credința ortodoxă⁷.

În contextul războiului de pe Nistru și al intensificării retoricii antiromânești promovate de o parte a clerului prorus din Republica Moldova, episcopul Petru Păduraru a solicitat implicarea Bisericii Ortodoxe Ruse pentru încetarea conflictului și protejarea credincioșilor basarabeni. Pe 30 iunie 1992, el i-a trimis o telegramă Patriarhului Alexei al II-lea, descriind situația critică a românilor din Basarabia, afectați de agresiunea militară rusă, cerând intervenția Patriarhiei Moscovei pentru încetarea războiului și stoparea amestecului Rusiei în treburile interne ale Republicii Moldova⁸. Acest demers a fost un act de curaj, având în vedere că ierarhia superioară a Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova rămânea obedientă față de Moscova și evita să adopte o poziție fermă privind conflictul. Solicitarea episcopului Petru se alinia apelurilor autorităților de la Chișinău către Patriarhia Rusă privind reorganizarea

³ Romeo Cemîrtan, ale cărui idei au fost ulterior completate de Dan Dungaciu, nu identifică doar două, ci trei tabere în cadrul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova în privința organizării bisericești în anul 1992. Pe lângă cele filoromână și filorusă, ei menționează și o tabără moldovenistă, care susținea ideea autocefaliei. Totuși, în acea perioadă, termenii „autonomie” și „autocefalie” erau adesea confundați și insuficient clarificați. Astfel, atât susținătorii Patriarhiei Ruse, cât și cei ai Patriarhiei Române utilizau aceste concepte, însă fiecare le interpreta strict în raport cu biserica pe care o susținea. Vezi: ROMEO CEMÎRTAN, *Relația Biserica Ortodoxă-stat în Republica Moldova. Aspecte istorice, politice și misionare*, p. 154; DAN DUNGACIU, *Moldova ante portas*, Tritonic, București, 2005, pp. 177–178.

⁴ NINA MIHAIL, „Biserica și Neamul”, *Moldova Suverană* (10 noiembrie 1992), Chișinău, p. 3.

⁵ ALEXANDRU DONOS, „Un grup de preoți cere ca Biserica Ortodoxă din Republica Moldova să fie și în continuare a Rusiei”, p. 6; TEODOR MARȘALOVSKI, IULIUS POPA, „Biserica Ortodoxă din Basarabia încotro? Teze și antiteze ortodoxe”, p. 3.

⁶ „Записка отдела национальных отношений ЦК КПСС в ЦК КПСС «О религиозно-церковной ситуации в ССР Молдова». Не ранее 26 сентября 1990 г.”, p. 641-647.

⁷ IU. CIBOTARU-CHIRLICI, „Sărbătorile de iarnă: stil vechi și stil nou”, *Vocea Poporului* (14 ianuarie 1992), pp. 7-8; ION SAȚAVEICA, „Discordie și în biserică?”, *Literatura și Arta* (13 august 1992), 33 (2453), Chișinău, p. 3.

⁸ VLAD CUBREACOV, „Cronica evenimentelor și acțiunilor antilegale de la Eparhia de Bălți (vara și toamna anului 1992)”, *Alfa și Omega* (16 august 1995), 14, Chișinău, p. 2.

bisericească. Această poziție l-a plasat pe episcopul Petru în tabăra filoromână, ceea ce a dus, în cele din urmă, la așa-numitul „puci de la Bălți”⁹.

Totuși, în tot acest vacarm, poziția Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Vladimir Cantarean rămânea ambiguă. Deși perceput ca un apropiat al Moscovei și susținător al menținerii legăturii canonice cu Patriarhia Rusă, comportamentul său în anumite momente-cheie pare să sugereze o deschidere diplomatică, dacă nu chiar o disponibilitate de dialog cu Biserica Ortodoxă Română. Un exemplu relevant este participarea sa, împreună cu Episcopul Petru de Bălți, la ceremonia de canonizare a Sfântului Ștefan cel Mare, desfășurată pe 2 iulie 1992 la Mănăstirea Putna¹⁰. Evenimentul a avut o puternică încărcătură simbolică și națională, reunind înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Patriarhul Teoctist, precum și oficiali de rang înalt din România și Republica Moldova, printre care președintele Ion Iliescu și președintele Parlamentului de la Chișinău, Alexandru Moșanu¹¹. Î.P.S. Vladimir nu doar că a fost prezent la celebrările de la Putna, ci i s-a oferit chiar un loc de cinste în cadrul manifestărilor. Slujba de vecernie din ajunul canonizării Sfântului Ștefan cel Mare a fost condusă de el, iar în Buletinul Oficial al Patriarhiei Române se precizează că aceasta a fost oficiată „sub protia Î.P.S. Arhiepiscop Vladimir al Basarabiei”¹² – o formulare cu o profundă încărcătură istorică și canonică. Această titlatură, utilizată oficial într-un moment cu o puternică semnificație simbolică, reflecta deschiderea Patriarhiei Române față de ideea restaurării jurisdicției sale în Basarabia și poate sugera o ambiguitate asumată, la acel moment, de către Vladimir în privința apartenenței sale bisericești. Mai mult, Arhiepiscopul Vladimir a citit Tomosul de canonizare a Cuviosului Daniil Sihastrul¹³, un alt moment important al evenimentului, și a fost prezent la recepția oficială oferită Patriarhului Teoctist în seara zilei de 2 iulie, alături de Ministrul Culturii și Cultelor Ion Ungureanu. În cadrul acestei recepții s-au discutat în mod direct problemele religioase din Republica Moldova¹⁴, ceea ce indică faptul că Arhiepiscopul Vladimir era implicat în dialogul interortodox în plină desfășurare. De asemenea, episcopul Petru de Bălți, deja identificat cu tabăra filoromână, s-a aflat în proximitatea Patriarhului României pe durata întregii vizite¹⁵. La doar câteva zile după aceste evenimente, pe 7 iulie 1992, Arhiepiscopul Vladimir, însoțit de arhimandritul Augustin (Orbul – n.n.) și protoiereul Ioan (Vulpe – n.n.), a avut o întrevedere oficială cu Patriarhul Teoctist¹⁶.

La Chișinău, Sfânta Liturghie dedicată cinstirii Sfântului Ștefan cel Mare a fost săvârșită pe stil vechi, la 15 iulie, chiar în fața monumentului domnitorului din centrul orașului. În predica sa, Arhiepiscopul Vladimir a făcut referire directă la drama istorică a separării românilor de pe cele două maluri ale Prutului, evocând „izolarea îndelungată a românilor din stânga Prutului de la trupul țării”¹⁷. Mesajul său a avut o notă de unitate și speranță,

⁹ V. GORBUL, „Puciul din august continuă în septembrie”, *Sfatul Țării* (4 septembrie 1992), 155 (1195), Chișinău, p. 1.

¹⁰ PETRU I. DAVID, „Slujbele solemne de la mănăstirea Putna, prilejuate de proclamarea canonizării binecredinciosului voievod Ștefan și a sfinților Leontie de Rădăuți și Daniil sihastrul”, *Biserica Ortodoxă Română* 7-10 (1992), p. 85.

¹¹ PETRU I. DAVID, „Slujbele solemne de la mănăstirea Putna, prilejuate de proclamarea canonizării binecredinciosului voievod Ștefan și a sfinților Leontie de Rădăuți și Daniil Sihastrul”, p. 86.

¹² PETRU I. DAVID, „Slujbele solemne de la mănăstirea Putna, prilejuate de proclamarea canonizării binecredinciosului voievod Ștefan și a sfinților Leontie de Rădăuți și Daniil sihastrul”, p. 85.

¹³ PETRU I. DAVID, „Slujbele solemne de la mănăstirea Putna, prilejuate de proclamarea canonizării binecredinciosului voievod Ștefan și a sfinților Leontie de Rădăuți și Daniil Sihastrul”, p. 91.

¹⁴ PETRU I. DAVID, „Slujbele solemne de la mănăstirea Putna, prilejuate de proclamarea canonizării binecredinciosului voievod Ștefan și a sfinților Leontie de Rădăuți și Daniil Sihastrul”, p. 102-103.

¹⁵ PETRU I. DAVID, „Slujbele solemne de la mănăstirea Putna, prilejuate de proclamarea canonizării binecredinciosului voievod Ștefan și a sfinților Leontie de Rădăuți și Daniil Sihastrul”, p. 103.

¹⁶ „Cronică (BOR 10-12 1992)”, *Biserica Ortodoxă Română* 10-12 (1992), p. 119.

¹⁷ VLADIMIR Arhiepiscop al Chișinăului și Moldovei, „Cuvînt la ziua pomenirii Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt”, *Luminătorul, Revista Bisericeii din Basarabia* 4 (1992), p. 15.

îndemnând credincioșii „să ne rugăm deci cu osârdie binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt [...] să ne întărească neamul nostru creștin strămoșesc în hotarele pe care le-a păzit cu sfințenie”¹⁸. Acest discurs, rostit public și cu solemnitate, poate fi citit ca un gest de deschidere către valorile românești și către ideea unei continuități istorice și spirituale în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

Toate aceste elemente ridică întrebări privind adevărata poziționare a Arhiepiscopului Vladimir în acel moment crucial. A fost vorba de o strategie diplomatică pentru a păstra un echilibru între cele două Patriarhii sau de o deschidere reală către Biserica Română, ulterior abandonată în favoarea loialității față de Moscova? Această ambiguitate este abordată și de părintele Petru Buburuz într-un interviu din 1993, unde oferă o posibilă explicație:

„Desigur, Sfinția Sa a militat pentru reunirea cu Patria-mamă, dar, în același timp, având în vedere funcția de șef al unei Eparhii ce aparținea de Biserica Ortodoxă Rusă, a trebuit să manifeste o formă de supunere bicefală, conform principiilor credinței. Pentru aceasta, a înaintat o cerere la Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse pentru acordarea autonomiei Bisericii din Moldova, care a fost primul pas în sensul apropierii noastre de Țară”¹⁹.

Astfel, poziția Arhiepiscopului Vladimir rămâne învăluită într-o doză de ambivalență, reflectând tensiunile profunde din acea perioadă, dar și complexitatea jocului bisericesc și politic în care ierarhii locali erau prinși. Faptele ulterioare par să infirme ipoteza unei apropieri reale de Patriarhia Română. În evenimentele care au urmat celebrărilor de la Putna, Arhiepiscopul Vladimir s-a aliniat poziției Patriarhiei Ruse și, în ciuda gesturilor ambigue din vara anului 1992, traseul său ulterior confirmă apartenența și loialitatea față de sfera de influență rusă.

4. OFENSIVA FILORUSĂ ÎN BISERICA DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI MARGINALIZAREA EPISCOPULUI PETRU PĂDURARU

Începând cu luna august a anului 1992, tensiunile din interiorul Bisericii din Republica Moldova s-au intensificat, atingând un punct critic. Confruntările dintre clericii filoruși cu clericii filoromâni și guvernarea Republicii Moldova s-au înrăutățit semnificativ. Disputele au escaladat, clericii filoruși manifestându-se, în unele cazuri, cu violență, ceea ce a adus în prim-plan profunde diviziuni și o stare de criză în comunitatea bisericească.

În intervalul august-septembrie 1992, un grup de preoți, având susținerea Arhiepiscopului Vladimir Cantarean, a exercitat presiuni asupra Prim-ministrului Andrei Sangheli și a Președintelui Mircea Snegur pentru demiterea lui Ion Ungureanu din funcția de ministru al Culturii și Cultelor. Aceștia solicitau, de asemenea, desființarea Departamentului pentru Culte din cadrul ministerului, invocând principiul separării Bisericii de stat²⁰. O cerere similară a fost formulată și de Fundația de Literatură și Cultură Slavă din Republica Moldova (vezi Anexa nr. 7), organizație care beneficia de binecuvântarea Patriarhului Alexei al II-lea pentru a proteja tradiția și cultura pravoslavnică în fostele republici sovietice²¹. Aceste demersuri

¹⁸ VLADIMIR Arhiepiscop al Chișinăului și Moldovei, „Cuvînt la ziua pomenirii Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt”, p. 15.

¹⁹ TEOFIL TALOS, DUMITRU SOLTAN, „Părintele Buburuz, decanul Facultății de Teologie din Chișinău: «E de dorit o unitate de gînd, de cuget, de credință!»”, *Glasul Națiunii* (iulie 1993), 26 (147), Chișinău, p. 8.

²⁰ ALEXANDRU DONOS, „Un grup de preoți cere ca Biserica Ortodoxă din Republica Moldova să fie și în continuare a Rusiei”, p. 6.

²¹ „Слово Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на открытии Конгресса славянских культур. Москва, 25 мая 1992 года”, *ЖМП* 08 (1992), p. XV.

s-au desfășurat pe fondul corespondenței tensionate dintre Ministerul Culturii și Cultelor și Patriarhia Rusă, precum și al poziției ferme a lui Ion Ungureanu în favoarea orientării Bisericii din Republica Moldova către Patriarhia Română.

Astfel, la 3 august 1992, un grup de aproximativ 20 de preoți filoruși a organizat un protest în fața reședinței președintelui Republicii Moldova, solicitând separarea completă a cultelor de Ministerul Culturii și neimplicarea statului în treburile interne ale Bisericii²². Protestul a marcat începutul unei ofensive publice împotriva procesului de apropiere dintre o parte a clerului moldovean și Patriarhia Română. Doar două zile mai târziu, pe 5 august, Președintele Mircea Snegur și Prim-ministrul Andrei Sangheli au primit în audiență același grup clerical, între timp extins la 54 de preoți. Din delegație făceau parte arhimandritul Marchel Mihăiescu și protoiereii Ioan Vulpe și Vitalie Roșca – printre cei mai vocali și influenți susținători ai menținerii Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei. Grupul a înaintat o cerere oficială adresată președintelui Snegur, Arhiepiscopului Vladimir, premierului Sangheli și ministrului Ungureanu. Documentul, redactat în grafie chirilică, îl acuza pe Ion Ungureanu că urmărește „închinarea” Bisericii din Moldova Patriarhiei Române și solicita, în termeni imperativi, oprirea procesului de „românizare” a vieții bisericești din republică. În susținerea cererii, autorii au invocat mai multe telegrame trimise în luna iulie către Guvern și Președinție de către preoți și enoriași din diferite localități ale republicii. În aceste mesaje erau denunțați, ca promotori ai românilizării Bisericii, episcopul Petru de Bălți, ministrul Ion Ungureanu, președintele Comisiei parlamentare pentru cultură și religie, Ion Vatamanu, precum și preoții Petru Buburuz, Vasile Petrache și Ioan Ciuntu – figuri proeminente ale clerului filoromân și susținători ai reintegrării spirituale cu Biserica Ortodoxă Română²³. Această scrisoare a deschis, în mod practic, conflictul eclezial din Republica Moldova, declanșând o perioadă de tensiuni acute, rupturi și rivalități între cele două orientări ale clerului și credincioșilor.

Întrucât solicitările prezentate în cadrul întâlnirii cu oficialii guvernamentali nu au primit un răspuns favorabil, la 7 august 1992, în catedrala episcopală „Nașterea Domnului” din Chișinău a fost convocată o adunare eparhială extraordinară. În absența episcopului Petru Păduraru, care fusese marginalizat de tabăra filorusă, adunarea a avut ca temă centrală analiza „naționalismului românesc”²⁴ al acestuia, precum și reiterarea revendicărilor deja înaintate conducerii Republicii Moldova. Adunarea s-a desfășurat cu ușile închise, într-un climat tensionat, fiind însoțită de un protest spontan al enoriașilor nemulțumiți de linia promoscovită promovată de conducerea Arhiepiscopiei. În fața catedralei credincioșii au scandat lozinci precum „Ieșiți, comuniștilor, din catedrală!” și „Jos preoții kaghebiști!”²⁵, exprimând astfel convingerea că orientarea filorusă a unor membri ai ierarhiei bisericești reprezenta o continuare a influenței serviciilor secrete sovietice – o lucrare kaghebiștă disimulată sub haina preotească.

La 11 august 1992, guvernul Republicii Moldova, prin Viceministrul Culturii și Cultelor Larisa Turea, a înaintat o notă de protest către Patriarhia Moscovei în care denunța implicarea unui grup de preoți în frunte cu Arhiepiscopul Vladimir Cantarean și protoiereii Ioan Vulpe, Eugen Bâtcă și Vitalie Roșca în politica internă a țării. Nota de protest acuza acești lideri religioși de instigare la ură interetnică și de divizare a credincioșilor pe criterii etnice și

²² ION CAȚAVEICA, „Discordie și în biserică?”, p. 3.

²³ ALEXANDRU DONOS, „Un grup de preoți cere ca Biserica Ortodoxă din Republica Moldova să fie și în continuare a Rusiei”, p. 6.

²⁴ VLAD CUBREACOV, „Cronica evenimentelor și acțiunilor antilegale de la Eparhia de Bălți (vara și toamna anului 1992)”, p. 2.

²⁵ ALEXANDRU DONOS, „Un grup de preoți cere ca Biserica Ortodoxă din Republica Moldova să fie și în continuare a Rusiei”, p. 6.

politice (vezi Anexa nr. 8). În aceeași zi, Episcopul Petru Păduraru a transmis scrisori oficiale către Patriarhul Alexei al II-lea (vezi Anexa nr. 9) și către președintele Snegur²⁶, în care relatează despre acțiunile antiromânești orchestrate de Arhiepiscopul Vladimir și colaboratorii săi, precum și despre tentativele de intimidare și presiunile exercitate asupra propriei persoane.

Răspunsul la nota de protest transmisă de Viceministrul Culturii și Cultelor Larisa Turea a fost semnat de Arhiepiscopul Clement, vicepreședinte al Departamentului Relații Externe Bisericești al Patriarhiei Moscovei, și expediat pe 18 septembrie 1992. Tonul scrisorii este unul distant și lipsit de deferență, reflectând sprijinul Patriarhiei Moscovei față de tabăra filorusă din Biserica moldovenească. Documentul respinge acuzațiile privind „imixtiunea grosolană” a unor clerici moscoviți în treburile interne ale Republicii Moldova, invocând lipsa unor dovezi concrete. Patriarhia acuză, în schimb, tensionarea relațiilor bisericești din cauza confruntării politice dintre unioniști și oponenții unirii cu România și avertizează împotriva folosirii Bisericii în scopuri politice. În final, se subliniază că statutul canonic al Eparhiei Chișinăului ține exclusiv de competența autorităților bisericești și nu poate fi decis de instituțiile statului. Răspunsul trădează o susținere tacită a taberei filoruse și minimizează gravitatea ingerințelor Patriarhiei Moscovei în viața religioasă din Republica Moldova (vezi Anexa nr. 9).

Din cele expuse, reiese opoziția fermă a episcopului Petru Păduraru față de acțiunile taberei proruse și alinierea sa clară cu revendicările formulate de Ministerul Culturii și Cultelor. Această poziționare i-a atras ostilitatea clericilor care susțineau menținerea Bisericii în componența Patriarhiei Moscovei și a condus, în cele din urmă, la demiterea sa din scaunul episcopal de la Bălți, urmată de oprirea sa din slujirea episcopală, măsură impusă de către Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Astfel, pe 24 august 1992, la reședința episcopală din Bălți, Arhiepiscopul Vladimir a convocat o nouă adunare eparhială, în prelungirea celei din 7 august, desfășurată la Catedrala din Chișinău. În cadrul acestei întruniri s-a adoptat o linie dură privind înăbușirea oricăror elemente sau simpatii românești din sânul Bisericii Ortodoxe din Moldova, fiind propusă și sancționarea episcopului Petru Păduraru, prezent la acea adunare. Pe 25 august, în timp ce episcopul Petru se afla la Chișinău, în audiență la Arhiepiscopul Vladimir pentru a discuta cele întâmplate cu o zi înainte la Bălți, sediul episcopiei din Bălți a fost devastat de un grup de preoți filoruși, coordonați de protoierii Ioan Vulpe și Vitalie Roșca²⁷. În fața acestei situații tensionate și fără precedent, episcopul Petru a redactat trei scrisori, datate cu 24²⁸, 25 și 26 august, în care descria detaliat evenimentele de la Bălți și atrăgea atenția asupra faptului că acțiunile Arhiepiscopului Vladimir și ale apropiaților săi compromit atât imaginea Patriarhului, cât și autoritatea Bisericii Ortodoxe Ruse în ansamblu. Totodată, el cerea sprijinul direct al Patriarhului Alexei al II-lea pentru detensionarea conflictului și restabilirea ordinii canonice (Vezi Anexa nr. 10 și Anexa nr.11). Patriarhia Rusă nu a răspuns solicitărilor episcopului Petru Păduraru, iar atacurile și presiunile din partea clerului filorus împotriva episcopiei de Bălți au continuat în zilele următoare. Pe 31 august, Arhiepiscopul Vladimir nu a reușit să pătrundă în sediul episcopiei de Bălți și a fost nevoit să țină o consfătuire cu preoții în apropierea acestuia²⁹.

Apogeul tensiunilor privind situația din Arhiepiscopia Chișinăului și a Moldovei a fost atins în cadrul Adunării Eparhiale din 8 septembrie 1992. Potrivit raportului prezentat de

²⁶ VLAD CUBREACOV, „Cronica evenimentelor și acțiunilor antilegale de la Eparhia de Bălți (vara și toamna anului 1992)”, p. 2.

²⁷ V. GORBUL, „Bălți. Zile însemnate cu cruce roșii”, *Sfatul Țării* (2 septembrie 1992), 153 (1193), Chișinău, p. 1.

²⁸ VLAD CUBREACOV, „Cronica evenimentelor și acțiunilor antilegale de la Eparhia de Bălți (vara și toamna anului 1992)”, p. 2.

²⁹ V. GORBUL, „Puciul din august continuă în septembrie”, p. 1.

Arhiepiscopul Vladimir Cantarean în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 5 octombrie, la această întrunire ar fi participat 705 clerici, dintre care 700 au votat pentru oprirea din slujire a Episcopului Petru Păduraru, acuzat de încălcarea disciplinei bisericești (vezi Anexa nr. 13). Pe de altă parte, Vlad Cubreacov, pe atunci șef al Direcției Culte din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, susține că la adunare au fost prezenți doar aproximativ 100 de preoți, convocați „sub amenințarea cu pedeapsa”. El menționează că, pe lângă solicitarea de suspendare a episcopului Petru, s-au făcut declarații antiromânești și s-a cerut menținerea Bisericii sub jurisdicția Patriarhiei Ruse³⁰.

Printre participanții la adunare s-au numărat și reprezentanți ai autorităților statului: Ion Vatamanu, președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură și Culte, Ștefan Gorda, consilier prezidențial pe probleme culturale și religioase, și Mihail Coșcodan, viceprim-ministru. Ulterior, Ștefan Gorda a afirmat că Arhiepiscopia manifesta tendințe anarhiste prin refuzul de a se înregistra ca persoană juridică, conform prevederilor Legii Cultelor din aprilie 1992³¹. În aceeași linie, Mihail Coșcodan a calificat Adunarea Eparhială drept un complot împotriva conducerii Republicii Moldova³².

În perioada 2-10 septembrie, episcopia a fost asediată din nou, de data aceasta nu doar de clerici, ci și de civili și militari rusofoni aduși din stânga Nistrului, aceștia izgonindu-l pe episcop din reședința sa. Pe 14 septembrie, cu acordul și binecuvântarea Arhiepiscopului Vladimir, în reședința episcopală din Bălți a fost instalat arhimandritul Marchel Mihăiescu³³, care urma să devină noul episcop de Bălți în cadrul Patriarhiei Ruse.

Se observă, așadar, că episcopul Petru nu manifesta intenții samavolnice de a ieși de sub ascultarea Patriarhiei Moscovei. Dimpotrivă, apelurile sale către autoritatea supremă a Bisericii Ruse reflectă o încercare de soluționare internă a conflictului, într-un cadru canonic și legal. Demersurile sale vorbesc mai curând despre dorința de apărare în fața unor ingerințe motivate geopolitic, decât o ruptură unilaterală de jurisdicție.

O poziție similară este exprimată și de Patriarhia Română. Într-o scrisoare adresată la 1 septembrie 1992 Patriarhului Alexei al II-lea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române își exprimă profunda îngrijorare față de evenimentele de la Bălți și subliniază că tensiunile dintre clerici trebuie soluționate exclusiv în duhul păcii, în cadrul canonic. Acesta deplânge nedreptățile suferite de episcopul Petru Păduraru și de alți preoți persecutați pentru simpatiile lor firești față de România, considerând că singura cale de depășire a conflictului este dialogul frățesc și înțelegerea creștinească (vezi Anexa nr. 12).

Pe 3 septembrie 1992, Partidul Național-Creștin din Moldova a emis o declarație publică privind evenimentele cu caracter românofob desfășurate la Chișinău și Bălți, organizate sub egida Arhiepiscopiei Chișinăului. În această declarație, se condamnă ferm activitatea antiromânească a Arhiepiscopului Vladimir Cantarean, fiind denunțată moștenirea antinațională și coruptă a serapionismului care persista în viața bisericească. Documentul subliniază necesitatea reparării nedreptăților istorice generate de pactul Ribbentrop-Molotov, evidențiind drept obiectiv firesc reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române prin reactivarea Mitropoliei Basarabiei în cadrul Patriarhiei Române. Totodată, se accentuează că

³⁰ VLAD CUBREACOV, „Cronica evenimentelor și acțiunilor antilegale de la Eparhia de Bălți (vara și toamna anului 1992)”, p. 3.

³¹ „Ce a provocat după dvs. sciziunea în sinul bisericii ortodoxe din Moldova? Cum vedeți relația stat-biserică? La întrebările «S.T.» răspund 8 experți”, *Sfatul Țării* (9 octombrie 1992), Chișinău, p. 5.

³² VLAD CUBREACOV, „Cronica evenimentelor și acțiunilor antilegale de la Eparhia de Bălți (vara și toamna anului 1992)”, p. 3.

³³ V. GORBUL, „Puciul din august continuă în septembrie”, p. 1; VLAD CUBREACOV, „Cronica evenimentelor și acțiunilor antilegale de la Eparhia de Bălți (vara și toamna anului 1992)”, p. 3.

acest demers trebuie realizat printr-un proces de negocieri civilizate, creștinești și echitabile între Patriarhia Română și Patriarhia Rusă³⁴.

Pe 5 septembrie, Ministrul Culturii și Cultelor Ion Ungureanu a transmis o nouă scrisoare către Patriarhia Moscovei, solicitând un răspuns oficial la nota de protest din 11 august, semnată de Larisa Turea (vezi Anexa nr. 14). Așa cum am arătat deja, răspunsul Patriarhiei a sosit abia pe 18 septembrie, într-un moment în care evenimentele de la Bălți erau deja consumate, iar clericii și credincioșii cu simțământ românesc luaseră între timp noi hotărâri privind Biserica Ortodoxă din Republica Moldova.

5. REACTIVAREA MITROPOLIEI BASARABIEI: CONTEXT, MOTIVAȚII ȘI REACȚII ECLEZIALE ȘI POLITICE

Pe 14 septembrie 1992, în aceeași zi în care arhimandritul Marchel Mihăiescu s-a instalat în sediul episcopiei de la Bălți, s-a constituit Adunarea Eparhială a Mitropoliei Basarabiei³⁵. În cadrul acesteia, a fost formulată o cerere oficială adresată Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin care se solicita reactivarea Mitropoliei Basarabiei în cadrul Patriarhiei Române³⁶ și numirea episcopului Petru Păduraru ca locțiitor de mitropolit al acestei structuri ecleziastice³⁷. Conform procesului-verbal al Adunării Eparhiale privind reactivarea Mitropoliei Basarabiei, aceasta urma să fie organizată ca o structură autonomă, păstrând calendarul iulian (stil vechi), în conformitate cu tradițiile bisericești locale și în spiritul continuității istorice a Mitropoliei desființate abuziv în anul 1944. În acest scop, membrii Adunării Eparhiale a Mitropoliei Basarabiei au hotărât, în unanimitate, trimiterea unei delegații oficiale la București, condusă de Preasfințitul Petru Păduraru. Din delegație au mai făcut parte părintele Ion Ciuntu, protopop de Chișinău, părintele Petru Buburuz, decan al Facultății de Teologie din Chișinău, părintele Ioan Eșanu, protopop de Călărași, Grigore Vieru și Tudor Țărnă, membri ai Adunării Eparhiale desemnați și ca reprezentanți în Adunarea Națională Bisericească. Misiunea acestei delegații era aceea de a se prezenta la Patriarhia Română cu rugămintea ca dorința și hotărârea Adunării Eparhiale să fie supuse atenției Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În esență, se solicita reactivarea Mitropoliei Basarabiei, revenirea acesteia în cadrul canonic al Patriarhiei Române și reafirmarea legăturii sale firești cu Biserica strămoșească a Neamului – Biserica Ortodoxă Română³⁸.

În ședința din 24-25 septembrie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a analizat solicitările delegației Mitropoliei Basarabiei și situația de la Chișinău, inclusiv poziția Patriarhiei Ruse și a Arhiepiscopului Vladimir Cantarean. Prin Temeiul nr. 4731/1992, s-a decis reluarea, cât mai curând, a dialogului bilateral cu Patriarhia Moscovei privind revenirea Mitropoliei Basarabiei sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Române, conform înțelegerii din martie 1992 de la Constantinopol dintre Patriarhul Teoctist și Patriarhul Alexei. De

³⁴ VLADIMIR NICU, VASILE D. CIUBUC, „Declarație a Partidului Național-Creștin din Moldova în legătură cu activitatea politică antiromânească a Arhiepiscopului Chișinăului și Moldovei, Vladimir și a unui grup influent din anturajul său”, *Literatura și Arta* (3 septembrie 1992), 36 (2456), Chișinău, p. 2.

³⁵ „Procesul-verbal al ședinței de constituire a Adunării Eparhiale a Mitropoliei Basarabiei (14 septembrie 1992)”, *Biserica Ortodoxă Română* 10-12 (1992), pp. 36-38.

³⁶ „Procesul-verbal al Adunării Eparhiale în legătură cu reactivarea Mitropoliei Basarabiei și revenirea ei sub obla-duirea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”, *Biserica Ortodoxă Română* 10-12 (1992), p. 38.

³⁷ „Proces-verbal al Adunării Eparhiale a Mitropoliei Basarabiei cu propunerea ca Sfântul Sinod să fie de acord cu numirea P.S. Petru de Bălți ca locțiitor de mitropolit al Mitropoliei Basarabiei”, *Biserica Ortodoxă Română* 10-12 (1992), p. 38.

³⁸ „Procesul-verbal al Adunării Eparhiale în legătură cu reactivarea Mitropoliei Basarabiei și revenirea ei sub obla-duirea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”, p. 38.

asemenea, s-a hotărât publicarea, la Editura Institutului Biblic, a documentelor relevante privind drepturile Bisericii Ortodoxe Române asupra acestor teritorii, precum și redactarea de studii și articole despre realitățile bisericești din Basarabia³⁹.

La 26 septembrie 1992, 270 de personalități marcante din Republica Moldova – scriitori, oameni de știință, artiști și clerici – s-au reunit la Casa Scriitorilor din Chișinău sub conducerea lui Nicolae Dabija. Printre subiectele abordate s-a numărat și reactivarea Mitropoliei Basarabiei. La această întrunire a fost condamnată românofobia, marginalizarea limbii române, a fost semnalat riscul unei sciziuni bisericești ce ar conduce la o nouă „Transnistrie” spirituală⁴⁰. În acest sens, s-a emis o declarație oficială, prin care se denunțau tendințele separatiste ale Arhiepiscopiei Chișinăului, se cerea încetarea persecuției episcopului Petru Păduraru, se pleda pentru neimplicarea statului în treburile Bisericii și pentru inițierea unui dialog interortodox dintre Patriarhia Rusă și Patriarhia Română⁴¹, solicitându-se totodată și sprijinul Patriarhiei de la Constantinopol pentru restabilirea ordinii canonice⁴².

Din scrisorile oficiale adresate Patriarhiei Ruse de către Episcopul Petru Păduraru, Patriarhul Teoctist, Ministrul Ion Ungureanu, precum și din decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și declarațiile politicianilor, intelectualilor și clericilor din Republica Moldova, reiese limpede că reactivarea Mitropoliei Basarabiei nu se dorea a fi realizată prin samavolnicie. Toate documentele analizate reflectă apeluri constante la un dialog deschis și pașnic între Patriarhia Română și Patriarhia Rusă, în spiritul canoanelor Bisericii Ortodoxe Universale. Întâlnirea de la Constantinopol din 15 martie 1992 confirmă intenția celor două Patriarhii de a purta discuții.

Cu toate acestea, Patriarhia Rusă a ignorat apelurile la dialog⁴³. Mai mult, prin răspunsurile adresate Ministrului Ion Ungureanu și Viceministrului Larisa Turea, Patriarhia Rusă s-a poziționat în mod deschis de partea taberei proruse din Arhiepiscopia Chișinăului, tratând cu indiferență solicitările Ministerului Culturii și Cultelor.

Este adevărat că, pe 6 octombrie 1992, Patriarhul Alexei al II-lea i-a trimis o scrisoare Patriarhului Teoctist⁴⁴, încercând să justifice lipsa unui dialog între cele două Patriarhii și să reafirme poziția potrivit căreia Biserica Ortodoxă din Republica Moldova ar fi fost și ar trebui să rămână sub jurisdicția Patriarhiei Ruse⁴⁵. Totuși, această scrisoare vine postfactum, într-un moment în care deciziile majore fuseseră deja luate.

³⁹ „Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sumarul ședinței de lucru din 24-25 septembrie 1992”, *Biserica Ortodoxă Română* 10-12 (1992), pp. 201-202.

⁴⁰ „Intelectualii se unesc”, *Literatura și Arta* (1 octombrie 1992), 40 (2460), Chișinău, p. 1.

⁴¹ „Declarație a oamenilor de știință, cultură și artă din Moldova”, *Literatura și Arta* (1 octombrie 1992), 40 (2460), Chișinău, p. 1.

⁴² „Intelectualii se unesc”, p. 1.

⁴³ În scrisoarea din 21 decembrie 1992, în care Patriarhia Română informează oficial Patriarhia Rusă despre decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind reactivarea Mitropoliei, Patriarhul Teoctist scoate în evidență, cu îngrijorare, absența oricărui dialog real din partea Patriarhiei Ruse, care a evitat constant orice inițiativă de comunicare frățească în contextul tensiunilor bisericești din Republica Moldova și lipsa de implicare în cazul problemelor din Episcopia de Bălți. Patriarhul Teoctist atrage atenția, de asemenea, asupra faptului că Patriarhia Rusă a luat decizii unilaterale, fără consultări cu Patriarhia Română și fără implicarea autorităților statului moldovean, agravând astfel ruptura dintre cele două jurisdicții și împiedicând o soluționare canonică și pașnică a conflictului. Vezi: „Scrisoarea Prea Fericitului Părintelui Patriarh Teoctist, adresată, la 21 decembrie 1992, Sanctității Sale Alexei al II-lea, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii”, *Biserica Ortodoxă Română* 10-12 (1992), pp. 39-41.

⁴⁴ Cu excepția formulelor de adresare și a unor nuanțe specifice dialogului instituțional, conținutul și argumentele din scrisoarea Patriarhului Alexei al II-lea adresată Patriarhului Teoctist sunt practic identice cu cele din scrisoarea trimisă ministrului Ion Ungureanu la 12 august 1992. Pentru comparație, vezi Anexa nr. 5 din partea întâi a articolului.

⁴⁵ „Scrisoarea Sanctității Sale Alexei al II-lea, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, trimisă Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, la 6 octombrie 1992”, *Biserica Ortodoxă Română* 10-12 (1992), pp. 49-53. Vezi Anexa nr. 15 pentru textul integral al scrisorii în original.

Cu doar o zi înainte, pe 5 octombrie 1992, la Moscova a avut loc ședința Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, în cadrul căreia a fost discutată situația tensionată din Arhiepiscopia Chișinăului și a Moldovei. Din partea Republicii Moldova au participat Înaltpreasfințitul Vladimir Cantarean și Preasfințitul Vichentie Moraru, în timp ce Preasfințitul Petru Păduraru nu a fost prezent. Potrivit relatărilor martorilor oculari, la Sinod au fost aduși și aproximativ 100 de clerici din Arhiepiscopie, al căror scop era de a exercita presiune asupra deciziilor sinodale și, totodată, de a crea impresia că atât clerul, cât și credincioșii din Republica Moldova doresc să rămână sub jurisdicția Patriarhiei Ruse⁴⁶. Sinodul a emis două documente cu referire la Biserica Ortodoxă din Republica Moldova.

În documentul, înregistrat sub Condica nr. 94, în urma raportului prezentat de Mitropolitul Kirill Gundeaev, președintele Comisiei pentru introducerea modificărilor Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse, a fost aprobat proiectul Statutului Bisericii Ortodoxe din Moldova. La solicitarea Arhiepiscopului Vladimir Cantarean, „reflectând dorința clerului și a majorității credincioșilor ortodocși din Moldova”, Biserica Ortodoxă din Republica Moldova a fost declarată independentă în aspectele bisericești administrative, economice, educaționale și civile (vezi Anexa nr. 16).

Al doilea document, înregistrat sub Condica nr. 95, abordează conflictul iscat în jurul episcopului Petru Păduraru și consemnează decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse de a-l convoca pe Preasfințitul Petru la o ședință programată pentru 20 octombrie 1992, în vederea clarificării situației. Până la acea dată, s-a hotărât oprirea sa temporară de la slujirea celor sfinte (vezi Anexa nr. 13).

Cu privire la primul document, menționăm că Statutul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova, deși a fost confirmat în ședința sinodală a Patriarhiei Ruse din 5 octombrie 1992, a fost înaintat Guvernului Republicii Moldova spre aprobare cu o întârziere semnificativă. Aprobarea oficială a avut loc în două etape: inițial, la 23 decembrie 1992, sub forma unei aprobări provizorii⁴⁷, iar ulterior, la 17 noiembrie 1993, într-o formă definitivă⁴⁸, după multiple insistențe din partea organului de stat responsabil de culte, care solicitase în mod repetat alinierea Arhiepiscopiei Chișinăului la prevederile Legii Cultelor. Întârzierea, așa cum am arătat mai sus, a fost provocată de refuzul conducerii eparhiale de a recunoaște autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor, invocând o pretinsă ingerință a statului în treburile interne ale Bisericii, în contextul separării Bisericii de stat.

Acest document ridică semne de întrebare din perspectiva dreptului canonic ortodox. Potrivit ecleziologiei tradiționale a Bisericii Ortodoxe Universale, organizarea instituțională a Bisericii se fundamentează pe principiul autocefaliei, singurul cadru legitim care permite acordarea autonomiei bisericești în limitele unei ierarhii canonice recunoscute⁴⁹. În acest context, statutul de „independență” conferit de Patriarhia Moscovei Bisericii din Republica Moldova constituie o inovație canonică lipsită de precedent în tradiția ortodoxă și fără nicio formă de recunoaștere din partea celorlalte Biserici Ortodoxe autocefale. Această formulă, lipsită de temei canonic clar, pare să fi fost concepută ca o soluție de compromis. Așadar, „independența” bisericească nu implica o ruptură reală față de Patriarhia Moscovei, ci, dimpotrivă, reflecta o strategie deliberată a acesteia de a-și conserva jurisdicția asupra teritoriului canonic moldovenesc sub o aparență de independență. Totodată, „independența” bisericească consfințea, de fapt, menținerea distanței față de Patriarhia Română.

⁴⁶ Informațiile au fost obținute din relatările preotului Pavel Borșevschi, martor ocular al evenimentelor relatate.

⁴⁷ *Statutul Bisericii Ortodoxe din Moldova, aprobat de Guvernul Republicii Moldova la 17 noiembrie 1993*, Chișinău, 1993, p. 19.

⁴⁸ *Statutul Bisericii Ortodoxe din Moldova, aprobat de Guvernul Republicii Moldova la 17 noiembrie 1993*.

⁴⁹ В. Цыпин, *Курс церковного права. Учебное пособие*, Христианская жизнь, Клин, 2004, p. 279-288; PATRICIU VLAICU, „Problematicile Autonomiei și Diasporei Ortodoxe din perspectiva documentelor adoptate de Sfântul și Marele Sinod”, în PATRICIU VLAICU, RĂZVAN PERȘA (ed.), *Sfântul și Marele Sinod. Eveniment eshatologic sau normalitate canonică?*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018, pp. 231-255.

Această neclaritate a fost exprimată în spațiul public de către responsabilii pentru culte din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor imediat după decizia sinodală. Astfel, Iacob Burghiu, prim-vice-ministru al Culturii și Cultelor la acea dată, și-a exprimat nedumerirea în legătură cu rapiditatea și lipsa de transparență cu care Patriarhia Rusă a acordat statutul de „independență” Bisericii din Chișinău. I. Burghiu interpreta această decizie în cheia unei strategii politice mai largi, similară logicii pseudo-pacifiste din acordul de la Nistru, pe care o caracteriza drept „o diversiune în scopul cuceririi puterii”⁵⁰, menită să „sporească dezbinările, conflictele... Smirnov și Lebedi au nevoie de ea ca să ajungă la Prut...”⁵¹. În aceeași direcție critică, Nina Mihail, reprezentantă a Direcției Culte din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, comenta într-un articol publicat în cotidianul *Moldova Suverană*, după difuzarea în programul informativ *Mesager* de la Televiziunea Națională poziția Arhiepiscopului Vladimir cu privire la decizia sinodală de la Moscova⁵², faptul că noțiunea de independență bisericească reprezenta „refrenul propagandei serapioniste, [...] noțiune improprie domeniului ecleziastic, împrumutată din recuzita politicianilor antiunioniști pentru a băga și Biserica în aceeași capcană a unui mod de abordare a problemelor”⁵³.

În ceea ce privește al doilea document, considerăm convocarea Preasfințitului Petru Păduraru la Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse ca având un caracter pur formal, întrucât decizia privind soarta acestuia fusese deja luată. Lipsa unui răspuns din partea Patriarhului Alexei al II-lea la solicitările repetate ale episcopului Petru din lunile iunie și august, precum și reactivarea Mitropoliei Basarabiei la 14 septembrie 1992 și contextul în care deja se purtau tratative cu Patriarhia Română privind recunoașterea acestei reactivări în cadrul Sinodului Bisericii Ortodoxe Române susțin această concluzie. Biserica Ortodoxă Rusă nu a manifestat nicio deschidere reală spre dialog, urmărind consolidarea controlului asupra Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova și asigurându-se că aceasta va rămâne, în majoritate covârșitoare, sub jurisdicția sa.

Dacă pe 5 octombrie Patriarhia Rusă a aprobat Statutul Arhiepiscopiei Chișinăului și a Moldovei, în contrast, doar câteva zile mai târziu, pe 8 octombrie, Mitropolia Basarabiei – reactivată în cadrul Adunării Eparhiale de la Chișinău din 14 septembrie – a depus la Guvernul Republicii Moldova Statutul său de organizare și funcționare, solicitând recunoaștere și înregistrare oficială ca entitate eclezială legitimă, în continuitate cu Mitropolia istorică desființată abuziv în 1940. Pe 28 octombrie, toate avizele instituționale pentru înregistrarea Mitropoliei Basarabiei fuseseră deja emise favorabil. Iar la 5 noiembrie, Ministrul Culturii și Cultelor Ion Ungureanu a informat public despre înregistrarea iminentă a Mitropoliei, sugerând o rezolvare apropiată a conflictului⁵⁴. Cu toate acestea, actul oficial de înregistrare nu s-a mai produs, generând o undă de șoc și acuzații reciproce între cele două tabere. Din partea clerului aflat sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei, presiunile exercitate asupra Ministerului Culturii și Cultelor au fost intense. În documente și declarații publice venite din partea clericilor filoruși, Mitropolia Basarabiei era discreditată în termeni extremi, fiind etichetată drept „sectă” și „mitropolie fantomă”, alcătuită din „psevdo-ortodocși, păgâni și hoți”. Tabăra filorusă afirma că Arhiepiscopia Chișinăului și a Moldovei este unica structură ecleziastică canonică din Republica Moldova și avertiza că, în cazul recunoașterii Mitropoliei Basarabiei, „noi, preoții și creștinii ortodocși vă adevărim că vom lupta și vom îndemna la luptă pe toți, cerând ajutor de pretutindena pentru a apăra Biserica Ortodoxă din Moldova”⁵⁵. De cealaltă parte, episcopul Petru Păduraru, liderul reactivării Mitropoliei Basarabiei, a acuzat public guvernarea de

⁵⁰ ANTONINA SÎRBU, „Să urmărim adevărul și marile legi pe care le-a întocmit prin veacuri omenirea”, *Moldova Suverană* (24 octombrie 1992), Chișinău, p. 1.

⁵¹ ANTONINA SÎRBU, „Să urmărim adevărul și marile legi pe care le-a întocmit prin veacuri omenirea”, p. 3.

⁵² „Interviu acordat de Î.P.S. Vladimir «Mesagerului» la 16 octombrie a.c.”, *Moldova Suverană* (10 noiembrie 1992), Chișinău, p. 3.

⁵³ NINA MIHAIL, „Biserica și Neamul”, p. 3.

⁵⁴ „Două poziții: ce va decide Guvernul?”, *Literatura și Arta* (26 noiembrie 1992), 48 (2468), Chișinău, p. 2.

⁵⁵ „Două poziții: ce va decide Guvernul?”, p. 2.

tergiversarea deliberată a procesului de înregistrare, sugerând o complicitate tacită cu tabăra pro-moscovită. Potrivit acestuia, Guvernul moldovean, deși proclamat neutru în raport cu Biserica, manifesta un partizanat mascat în favoarea Patriarhiei Moscovei, ceea ce contravenea normelor democratice și drepturilor la liberă asociere religioasă⁵⁶. Guvernul Republicii Moldova se afla astfel într-o poziție extrem de delicată, prins între două fronturi ecleziale aflate în conflict. Rolul său de arbitru era contestat de ambele părți: Mitropolia Basarabiei îl acuza de partizanat și obediență față de Moscova, în timp ce Arhiepiscopia Chișinăului îl suspecta de simpatii filoromâne și de subminare a „unității canonice” a Ortodoxiei locale. Tăcerea guvernamentală sau întârzierile procedurale au fost interpretate ca semne de lipsă de voință politică, accentuând suspiciunile și alimentând radicalizarea discursurilor religioase⁵⁷.

Pe fondul acestor tensiuni tot mai vizibile din sânul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova, cu implicații evidente de ordin identitar și geopolitic, demnitari de stat, oameni de cultură și clerici și-au exprimat în mod public punctul de vedere cu privire la sciziunea ce se contura. Profesorul Maximilian Silvestru interpreta această ruptură drept o parte integrantă a unei strategii mai ample de influență externă, afirmând că „sciziunea dată a apărut din aceleași motive din care a apărut și separatismul în stânga Nistrului – este una din funiile cu care Moscova încearcă să ne tragă înapoi⁵⁸. În aceeași direcție, Ion Batcu, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru problemele culturii și cultelor, susținea că sciziunea din Biserică a fost provocată deliberat de autoritățile de la Moscova, în acord cu o practică bine-cunoscută a fostului Imperiu Sovietic, care utiliza în mod frecvent diviziunile ca instrument de consolidare a dependenței. În acest caz, obiectivul era menținerea Bisericii de la Chișinău sub controlul jurisdicțional al Patriarhiei Moscovei⁵⁹. Scriitorii Vladimir Beșleagă și Nicolae Dabija atrăgeau atenția asupra „serapionismului” care eroda coeziunea internă a Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova, asociind în mod direct acest proces de fragmentare ecleziastică cu separatismul transnistrean⁶⁰. În contrast cu aceste interpretări, preotul Gheorghe Moroșanu, secretar al Arhiepiscopiei Chișinăului și a Moldovei, identifica drept cauză principală a sciziunii bisericești lipsa de disciplină a clerului și nerespectarea ordinii ierarhice⁶¹.

Într-un climat tensionat, marcat de absența dialogului între cele două patriarhii și de poziții contradictorii în interiorul Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova⁶², în condițiile în care episcopul Petru Păduraru și susținătorii săi erau ținta unor amenințări din partea clericilor proruși, iar susținătorii Patriarhiei Moscovei erau acuzați de „trădare de neam”, „comunism” și „vânzare de patrie” de către clericii și credincioșii filoromâni, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a decis, în ședința din 19 decembrie 1992, reactivarea Mitropoliei Basarabiei de stil vechi din Republica Moldova. Aceasta a fost recunoscută ca Mitropolie autonomă, aflată sub oblăduirea canonică a Patriarhiei Române⁶³.

În ziua în care Patriarhul Teoctist I-a anunțat, printr-o scrisoare, pe Patriarhul Alexei al II-lea despre decizia Sinodului Bisericii Ortodoxe Române cu privire la reactivarea Mitropoliei

⁵⁶ „Două poziții: ce va decide Guvernul?”, p. 2.

⁵⁷ Pozițiile celor două structuri ecleziastice aflate în conflict au fost adresate Guvernului Republicii Moldova prin intermediul a două scrisori distincte, publicate în ziarul *Literatura și Arta* (vezi Anexa nr. 17).

⁵⁸ „Ce a provocat după dvs. sciziunea în sânul bisericii ortodoxe din Moldova? Cum vedeți relația stat-biserică? La întrebările «S.Ț.» răspund 8 experți”, p. 4.

⁵⁹ „Ce a provocat după dvs. sciziunea în sânul bisericii ortodoxe din Moldova? Cum vedeți relația stat-biserică? La întrebările «S.Ț.» răspund 8 experți”, p. 4.

⁶⁰ „Ce a provocat după dvs. sciziunea în sânul bisericii ortodoxe din Moldova? Cum vedeți relația stat-biserică? La întrebările «S.Ț.» răspund 8 experți”, p. 4-5.

⁶¹ „Ce a provocat după dvs. sciziunea în sânul bisericii ortodoxe din Moldova? Cum vedeți relația stat-biserică? La întrebările «S.Ț.» răspund 8 experți”, p. 4.

⁶² „Că o să ai nevoie, poate, cândva de lacrimile toate”, *Glasul Națiunii* (ianuarie 1993), 1 (122), Chișinău, p. 4-5.

⁶³ SABIN VERZAN, „Eveniment istoric la Patriarhia Română. Reactivarea Mitropoliei Basarabiei, autonomă și de stil vechi”, *Biserica Ortodoxă Română* (1992), 10-12, București, p. 14.

Basarabiei, pe 21 decembrie 1992⁶⁴, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse ridică Arhiepiscopia Chișinăului și a Moldovei la rangul de Mitropolie, conferindu-i arhiepiscopului Vladimir Cantarean titlul de mitropolit (vezi Anexa nr. 18).

La 22 decembrie 1992, Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse a reacționat dur față de decizia de reactivare a Mitropoliei Basarabiei, amenințând cu ruperea comuniunii euharistice cu Biserica Ortodoxă Română⁶⁵. În acest sens, a fost emisă și o notă de protest (vezi Anexa nr. 19). Aceeași avertizare a fost reiterată de Patriarhul Alexei al II-lea, prin scrisoarea adresată Patriarhului Teoctist pe 24 decembrie 1992⁶⁶. Începând din acel moment, în sânul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova s-a produs o scindare oficială, ale cărei urmări se resimt până astăzi în viața pastorală și misionară. Divizarea Bisericii și conflictul dintre cele două patriarhii au fost și continuă să fie instrumentalizate în lupte politice și geopolitice, estompând menirea esențială a Bisericii: aceea de a călăuzi poporul lui Dumnezeu spre Împărăție.

Anexa nr. 7

Din Arhiva personală a Preasfințitului Dorimedont, episcop de Edineț și Briceni

⁶⁴ „Scrisoarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist adresată, la 21 decembrie 1992, Sanctității Sale Alexei al II-lea, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii”, p. 39-41.

⁶⁵ „Minuta nr. 105 a sesiunii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, din 22 decembrie 1992”, *Biserica Ortodoxă Română* 10-12 (1992), p. 55-58.

⁶⁶ „Scrisoarea adresată Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de către Sanctitatea Sa, Alexei al II-lea, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, la 24 decembrie 1992”, *Biserica Ortodoxă Română* 10-12 (1992), p. 53-55.

Către Președintele Republicii Moldova, Domnul M.I. Snegur
 Către Prim-ministrul Republicii Moldova, Domnul A.N. Sangheli
 Copie către Ministrul Culturii și Cultelor, Domnul I.S. Ungureanu
 Consiliul Fundației de Literatură și Cultură Slavonă din Republica Moldova consideră imperios necesar să își exprime opinia cu privire la problema relațiilor organizatorice dintre instituțiile culturale oficiale ale republicii și cler.
 Ne bazăm pe experiența seculară universală, care demonstrează că formarea convingerilor și credințelor religioase nu necesită structuri ideologice suprastatale. Din acest punct de vedere, ni se pare inadecvat ca statul să mențină o structură de gestionare a culturii de tip sovietic, precum Ministerul Culturii și Cultelor, care să includă și sfera religioasă într-o republică suverană. Biserica și cultura, în concordanță cu Constituția noastră, trebuie să fie efectiv separate de stat.
 Acum, odată cu formarea noului cabinet guvernamental al republicii, considerăm necesar să restabilim acea poziție naturală exprimată de mult timp în teza „Cele ale lui Dumnezeu, lui Dumnezeu, și cele ale Cezarului, Cezarului”. În această distincție s-a manifestat bimilenara noastră cultură.
 Cu respect,
 În numele Consiliului Fundației, I.G. Vasiliev, copreședinte al Consiliului, N.M. Poliuhov, președinte al Consiliului

Anexa nr. 8

Din Arhiva personală a Preasfințitului Dorimedont, episcop de Edineț și Briceni

Notă de protest

Ministerul Culturii și Cultelor, în calitatea sa de organ central de stat al Republicii Moldova din domeniul cultelor, adresează o notă de protest Patriarhiei Moscovei în legătură cu acțiunile repetate de ingerință grosolană în afacerile interne de stat ale Republicii Moldova, întreprinse de un grup de clerici din cadrul Patriarhiei Moscovei în frunte cu arhiepiscopul Vladimir Cantarean, protoiereii Ioan Vulpe, Eugen Bâtcă, Vitalie Roșca și alții, cât și în legătură cu provocarea tensiunilor de ură națională și încercările de dezbinare a credincioșilor pe principii etnice, politice și altele, de către susmenționații.

Viceministru al Culturii și Cultelor al Republicii Moldova, Larisa Turea

Anexa nr. 9

Din Arhiva personală a Preasfințitului Dorimedont, episcop de Edineț și Briceni

Anexa nr. 10

Россия, Москва, Чистый переулок 5
 Московская Патриархия
 Его Святейшеству, Святейшему Патриарху
 Московскому и всея Руси Алексию II-му

Копия: Его Превосходительству, Министру
 Внутренних Дел Республики Молдова
 домнул Константин Григоре Антох

Его Превосходительству, Министру
 Культуры и Культов Республики Молдова
 домнул Ион Спиридон Унгуряну

Ваше Досточтимое Святейшество!

Опасные действия политизированных антирумынских и коррупци-
 рованных клириков во главе с архиепископом Владимиром и протоие-
 реем Ион Вулпе и Виталие Рошка продолжаются.

25-го августа сего года знаменитая резиденция румынских
 епископов города Бэлць, памятник румынской культуры, архитектуры
 и истории, была подвергнута взлому и частичному ограблению со
 стороны вышеназванной группы клириков. Эти достойные осуждения
 поступки были сделаны в моем отсутствии из резиденциального города.
 Часть этих разъяренных клириков находилось в состоянии алкогольного
 опьянения, как явствует из доказательств свидетелей. Были похищены:
 мой личный паспорт, выданный гражданскими властями Республики
 Молдова, все мои печати как Викарного Епископа Бэлцского, три
 печатающие машинки с румынским шрифтом, десять тысяч рублей,
 рабочая документация и другие вещи подаренные православными иерар-
 хами. Проникновение в резиденцию румынских епископов было сделано
 через окно на второй этаж и путем взлома одной из дверей.

Взлом и ограбление резиденции сопровождалось высказыванием
 угроз физической расправы в адрес находящихся на территории резиде-
 нции румынских иерархов дьяков и служащих.

В этом же контексте, Ваше Досточтимое Святейшество, обязан
 довести до Вашего сведения и тот факт, что и в мой адрес, теми же
 лицами, но в других обстоятельствах, были сделаны угрозы физической
 расправой. Один Всевышний всемилостивый Господь знает что на уме
 у этих компрометирующих Вас и Московскую Патриархию клириков.

Doamnei Larisa Turea,
 Viceministru al Culturii și
 Cultelor al Republicii Mol-
 dova

Mult stimată doamnă Tu-
 rea!

Nota de protest din 11 au-
 gust a.c., adresată Patriar-
 hiei de către dumneavoastră,
 a fost recepționată. Având în vedere că do-
 cumentul nu conține infor-
 mații sau date con-
 crete care să detalieze
 afirmațiile referitoare la
 „imixtiunea grosolană în
 treburile interne de stat ale
 Republicii Moldova a unui
 grup de clerici din cadrul
 Patriarhiei Moscovei”, am
 onoarea să vă informez că
 ne aflăm în imposibilita-
 tea de a oferi un răspuns
 complet asupra fondului
 problemei semnalate.

În același sens, nici scrisoa-
 rea din 11 august a.c., adre-
 sată Preafericitului Patriarh
 de către episcopul Petru al
 Bălțului și anexată notei
 de protest, nu contribuie
 la clarificarea situației. Din
 conținutul acesteia se poate
 doar deduce că o posibilă
 cauză a tensiunilor la care
 faceți referire este reprezen-

tată de conflictul dintre susținătorii unirii Republicii Moldova cu România și oponentii acestei idei, precum și de intenția apologeților unirii de a sprijini această agendă prin poziția Bisericii Ortodoxe din statul dumneavoastră.

Dorim să subliniem caracterul eronat al confundării a două domenii fundamentale diferite: cel politic și cel bisericesc. Este absolut necesar să se evite implicarea Bisericii în promovarea intereselor politice. Desigur, fiecare credincios are dreptul la propriile convingeri politice, însă viața bisericească trebuie să rămână în afara disputelor de natură politică. Cu atât mai mult, așa cum înțelegem, problema modificării statutului canonic al Eparhiei Chișinăului (sau al Bisericii Ortodoxe din Moldova) nu intră în competența vreunui minister, ci ține exclusiv de autoritatea supremă a Bisericii și poate fi decisă doar prin exprimarea liberă și unanimă a voinței poporului lui Dumnezeu.

Cu respect, Vicepreședintele Departamentului Relații Externe Bisericești a Patriarhiei Moscovei, Arhiepiscop de Caluga și Borovsk, Clement

Din Arhiva personală a Preasfințitului Dorimedont, episcop de Edineț și Briceni

Către Preafericirea Sa, Preafericitul Patriarh Alexei al II-lea al Moscovei și Întregii Rusii
Copie: Către Excelența Sa, Ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, domnul Constantin Grigore Antoci

Către Excelența Sa, Ministrul Culturii și Cultelor al Republicii Moldova, domnul Ion Spiridon Ungureanu

Preafericirea Voastră!

Acțiunile periculoase ale unor clerici politizați, antiromâni și corupți, în frunte cu Arhiepiscopul Vladimir și protoiereii Ioan Vulpe și Vitalie Roșca, continuă.

La 25 august anul curent, renumita reședință a episcopilor români din orașul Bălți, monument al culturii, arhitecturii și istoriei românești, a fost spartă și parțial jefuită de grupul de clerici menționat mai sus. Aceste fapte demne de condamnare au fost comise în absența mea din orașul de reședință. O parte dintre acești clerici furioși se aflau în stare de ebrietate, fapt confirmat de mărturiile martorilor. Au fost sustrate: pașaportul meu personal, emis de autoritățile civile ale Republicii Moldova, toate ștampilele mele ca Episcop vicar de Bălți, trei mașini de scris cu caractere românești, zece mii de ruble, documente de lucru și alte obiecte dăruite de ierarhi ortodocși. Pătrunderea în reședința episcopilor români s-a făcut printr-o fereastră de la etajul al doilea și prin forțarea uneia dintre uși.

Spargerea și jaful reședinței au fost însoțite de amenințări cu violență fizică la adresa diaconilor și a angajaților care se aflau pe teritoriul reședinței ierarhilor români.

În același context, Preafericirea Voastră, sunt obligat să vă aduc la cunoștință și faptul că, și la adresa mea personală, aceleași persoane, dar în alte circumstanțe, au lansat amenințări cu violență fizică. Numai Atotputernicul și milostivul Dumnezeu știe ce au în minte acești clerici care vă compromit pe Dumneavoastră și Patriarhia Moscovei.

Având în vedere caracterul excepțional al situației noastre, care este foarte gravă, și pentru a evita o evoluție periculoasă a evenimentelor bisericești din Republica Moldova, sunt nevoit să cer ocrotirea Preafericirii Voastre împotriva abuzurilor grupului de clerici, al cărui ostatic este Arhiepiscopul Vladimir, prin care aceștia vă dezinformează de mult timp, și, de asemenea, sunt nevoit să cer ajutorul autorităților civile legale ale Statului nostru pentru recuperarea documentelor și obiectelor personale sustrate în data de 25 august a acestui an.

Nutresc speranța că cererea mea va fi înțeleasă corect de către Preafericirea Voastră.

Cu smerenie,

Petru Episcop de Bălți

Anexa nr. 11

Din Arhiva personală a Preasfințitului Dorimedont, episcop de Edineț și Briceni

Către Preafericirea Sa, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, Alexei al II-lea
26 august 1992

Preafericirea Voastră!

Consider că este de datoria mea să vă aduc la cunoștință că, în data de 24 august a acestui an, în catedrala „Sfinții Constantin și Elena” din orașul Bălți, a avut loc așa-numita „Adunare Eparhială” a clerului, organizată sub conducerea directă a Înaltpreasfințitului Vladimir, Arhiepiscop de Chișinău. Aceasta a avut loc cu încălcarea articolului 28 din Statutul privind administrarea Bisericii Ortodoxe Ruse, participând puțin peste 300 de clerici, în timp ce reprezentanții mirenilor au lipsit cu desăvârșire.

În cadrul adunării, Arhiepiscopul Vladimir a anunțat anularea deciziei Preafericirii Voastre din 31 august 1991, prin care se stabilise ca episcopii vicari să aibă jurisdicție asupra anumitor teritorii, având dreptul de a rezolva la fața locului toate chestiunile legate de administrația eclezială și cler, de a hirotoni, de a numi protopopi și duhovnici pe teritoriile respective, de a plăti pensii din bugetul eparhial etc. Această anulare a fost prezentată ca fiind însoțită de „binecuvântarea” Preafericirii Voastre, cu insinuarea că decizia din 31 august 1991 nu mai este valabilă.

Adunarea a avut un caracter extrem de tensionat, marcat de obrăznicie și violență verbală. Agitația și ostilitatea au fost elementele dominante ale acestei manifestări regretabile.

Tulburările și dezbinările din sânul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova au un impact negativ considerabil asupra vieții interne a statului nostru, provocând nelămurire și nemulțumire adâncă în rândul populației locale. Există deja semne de îngrijorare și în cadrul mitropoliei vecine a Moldovei și Bucovinei, fapt exploatat intens de mass-media românească.

Acțiunile nehibzuite ale Arhiepiscopului Vladimir și ale anturajului său profund corupt provoacă stări de spirit antirussești în rândul credincioșilor și contribuie la creșterea ostilității față de Patriarhia Rusă, aspect ce poate fi constatat din presă în ultimele trei-patru săptămâni.

Toate măsurile administrative de natură punitivă și complet neîntemeiate adoptate de Arhiepiscopul Vladimir sunt percepute ca o tentativă de a vă compromite personal pe Preafericirea Voastră, în calitate de Patriarh al Moscovei, și de a submina prestigiul întregii Patriarhii Ruse.

Preafericirea Voastră, vă aduc la cunoștință că suntem profund îngrijorați și extrem de mâhniți de cele întreprinse de către grupul de clerici separatiști în frunte cu Arhiepiscopul Vladimir, și vă informăm că responsabilitatea pentru agravarea în continuare a situației revine în întregime Arhiepiscopului Vladimir Cantarean și susținătorilor săi politizați și românofobi. Cu respect, Episcopul de Bălți

Anexa nr. 12

*Din Arhiva personală a Preasfințitului Dorimedont, episcop de
Edineț și Briceni*

Anexa nr. 13

Din Arhiva personală a Preasfințitului Dorimedont, episcop de Edineț și Briceni

Înaltpreasfințitului Arhiepiscop al Chișinăului și al Moldovei, Vladimir
Extras din Condiția nr. 95 al ședinței Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 5 octombrie 1992
La ședința Sfântului Sinod, prezidată de Preafericitul Patriarh –
S-a audiat: Raportul Preasfințitului Arhiepiscop al Chișinăului și al Moldovei, Vladimir, cu privire la încălcarea disciplinei canonice de către episcopul vicar de Bălți, Petru. Activitatea episcopului Petru a fost discutată în cadrul Adunării generale eparhiale a clerului, care a avut loc la 8 septembrie 1992 la Chișinău, cu participarea a 705 clerici. 700 dintre participanți au cerut oprirea imedi-

ată de la slujirea celor sfinte a episcopului Petru, din cauza încălcării deliberate de către acesta a dispozițiilor ierarhului chiriarh.

S-a hotărât:

1. Episcopul Petru să fie convocat la următoarea ședință a Sfântului Sinod, care va avea loc la 20 octombrie a.c.
2. Până la examinarea cazului episcopului Petru – să fie oprit de a sluji cele sfinte.

Extrasul este conform cu originalul:

Episcopul de Istrinsk, vicar al Preafericitului Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii, Arsenii

Anexa nr. 14

Din Arhiva personală a Preasfințitului Dorimedont, episcop de Edineț și Briceni

Telefax guvernamental urgent

Către Preafericirea Sa, Preafericitul Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii, Alexei al II-lea
Preafericirea Voastră!

Vă mulțumim pentru răspunsul primit, nr. 3308, la solicitarea noastră oficială din 26 iunie a.c. Din păcate, răspunsul a fost primit cu întârziere, abia în seara zilei de 3 septembrie a.c., și chiar și atunci a fost transmis Ministerului Culturii și Cultelor prin persoane necunoscute.

Intenționăm să facem publică această scrisoare, pentru ca atât credincioșii, cât și clerul, dar și autoritățile de stat să poată lua cunoștință de poziția oficială a Patriarhiei Moscovei cu privire la problemele noastre bisericești, lucru imposibil de realizat fără publicarea acestui document important.

Vă mulțumim din nou și ne permitem să atragem atenția Preafericirii Voastre asupra faptului că a trecut aproape o lună de când nu am primit absolut niciun răspuns din partea Patriarhiei Moscovei la nota oficială a Ministerului Culturii și Cultelor al Republicii Moldova, expediată la 11 august a.c. către Preafericirea Voastră și către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse.

Cu respect și cele mai bune gânduri,

Ministrul Culturii și Cultelor al Republicii Moldova, Ion Ungureanu

Anexa nr. 15

- 2 -

наложили свой взгляд на содержание упомянутого Коммюнике.

В этом же духе обращаюсь и к Вашему Блаженству.

С удивлением мы узнали из Коммюнике о том, что Священный Синод Гуминской Православной Церкви "никогда не признавал упразднения Бессарабской митрополии с кафедрой в Кишиневе". Что можем мы сказать по поводу этого утверждения и каков наш взгляд на историю Кишиневской епархии и ее каноническую обоснованность?

Идревле Православная Церковь на позднейшей территории Молдавского княжества находилась в сфере влияния и юрисдикции Константинопольского Патриархата. Начавшиеся в 1768 году русско-турецкие войны привели к освобождению от османского владычества части Молдовы и Влахии. На занятых русскими войсками территориях устанавливалось правление Святейшего Правительствующего Синода Российской Церкви, который назначал в эти регионы своих экзархов. Это было естественным решением проблемы и не вызвало противостояния Константинопольского Патриархата.

В результате Русско-Турецкой войны 1806-12 гг., по Бухарестскому мирному договору 1812 года, территория между Днестром и Прутом, названная в 1813 году Бессарабией, вошла в состав России. В сентябре 1812 года Экзарх Молдавлахийский, митрополит Гавриил Бенулеску-Бодони перешел из Ясс в Кишинев и начал устройство Кишиневской епархии, которая официально была учреждена Святейшим Синодом Русской Православной Церкви 21 августа 1813 г., т.е. за 72 года до провозглашения автокефалии Гуминской Православной Церкви. Митрополит Гавриил был первым ее архиепископом и экзархом. В 1918 году Бессарабия была занята румынскими войсками. Архиепископ Кишиневский и Хотинский Анастасий (Грибановский), не согласившись с односторонним актом самостоятельного включения Священным Синодом Гуминской Православной Церкви этой епархии в свою Церковь, вынужден был ее покинуть. В апреле 1918 года Митрополит Молдовы и Сучавы Пимен телеграммой уведомил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона о том, что "вследствие состоявшегося политического присоединения Бессарабии к Румынии местная церковь введена в подчинение Гуминской Православной Церкви". Святейший Патриарх Тихон сразу же направил митрополиту Пимену послание с сообщением, что вопрос о юрисдикции над Кишиневской епархией должен быть рассмотрен посредством канонических сношений между Русской и Гуминской

- 3 -

Православными Церквями, при участии клира и церковного народа Кишиневской епархии. Однако митрополит Пимен и Священный Синод Гуминской Православной Церкви прервали всякие сношения с Святейшим Патриархом Тихоном и административным путем установили свою власть над Кишиневской епархией. В связи с этим Святейший Патриарх Тихон в октябре 1918 года направил Священному Синоду Гуминской Православной Церкви послание, в котором с канонической точки зрения обосновывал неправомерность его деяния в отношении Кишиневской епархии, заявив в нем в заключение, что, если Гуминская Церковь не сойдет с опасного пути и "незамирая на выдуманном нами возмущении, попытается насильственно закрепить за собой положение, занятое ею ныне в Бессарабии, то мы, к прискорбию, вынуждены будем прервать всякое братское и каноническое общение с Гуминским Синодом и перенести настоящее дело на суд других Православных Церквей". Однако Священный Синод Гуминской Православной Церкви не изменил своей позиции, а все более развешиваясь в Советской России борьба нового руководства государства с Церковью не позволяла Святейшему Патриарху Тихону осуществлять защиту интересов своей Церкви.

С июня 1940 года территория Бессарабии входит в состав СССР. Священный Синод Русской Православной Церкви восстановил Кишиневскую епархию и назначил ее правящим архиепископом Архиепископа Алексея (Сегудова).

По освобождении в августе 1944 года советскими войсками территории Кишиневской епархии от войск противника на кафедру Кишиневскую и Молдавскую был назначен епископ Иероним (Захаров). Далее и до сего дня Кишиневская епархия является полноправной составной частью Московского Патриархата.

Что касается утверждения Коммюнике, что Священный Синод Гуминской Православной Церкви "никогда не признавал упразднения Бессарабской митрополии с кафедрой в Кишиневе", то, хотим мы напомнить Вашему Блаженству, что в мае 1945 года Гуминскую Православную Церковь посетила официальная делегация Русской Православной Церкви, возглавляемая епископом Кишиневским и Молдавским Иеронимом. Делегация имела поручение от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея обсудить со священноначалием Гуминской Православной Церкви ряд существенных вопросов

Din Arhiva personală a Preasfințitului Dorimedont, episcop de Edineț și Briceni

Către Preafericitul Teotist, Patriarhul întregii României, Locțiitor al Cezareei Capadociei, Mitropolit al Ungro-Vlahiei, Arhiepiscop al Bucureștilor

Preafericirea Voastră, iubite Frate în Domnul!

Vă adresez cele mai cordiale salutări și îmi exprim speranța că, prin voia lui Dumnezeu, vă aflați în putere duhovnicească și trupească, atât de necesară pentru îndeplinirea cu roade a dificilei slujiri patriarhale.

Vă aduc la cunoștință, în spirit frățesc, că am primit din partea Ministerului Culturii și Cultelor al Republicii Moldova o scrisoare, datată cu 26 iunie a.c., prin care mi se cerea un punct de vedere cu privire la conținutul Comunicatului Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, adoptat la 9 aprilie a.c. (nr. 2170).

Deoarece nu aveam la dispoziție textul aceluia Comunicat, ne-am adresat Preasfințitului Episcop de Sinaia Teofan, vicarul Preafericirii Voastre, cu rugămintea de a ni-l trimite. După primirea documentului și studiarea conținutului său, am resimțit un sentiment de amărăciune și nedumerire, pe care consider necesar să-l împărtășesc cu Preafericirea Voastră.

În primul rând, nu considerăm justificată abordarea unilaterală a unor probleme ce țin de relațiile dintre cele două Biserici ale noastre – și care trebuie gestionate de autoritatea bisericească – prin prisma unui document pur politic, Pactul Ribbentrop-Molotov, așa cum s-a procedat în Comunicat. Suntem convinși că doar o discuție sinodală asupra problemelor ivite în viața Bisericilor, fără invocarea motivelor politice, poate duce la o rezolvare dreaptă.

În acest spirit am început răspunsul nostru către domnul Ion Ungureanu, ministrul culturii și cultelor al Republicii Moldova, și am expus pe larg punctul nostru de vedere asupra conținutului Comunicatului menționat.

În același duh mă adresez și Preafericirii Voastre.

Am aflat cu surprindere din Comunicat că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „nu a recunoscut niciodată desființarea Mitropoliei Basarabiei cu sediul la Chișinău”. Ce putem spune despre această afirmație și care este viziunea noastră asupra istoriei Eparhiei Chișinăului și fundamentării ei canonice?

Din vechime, Biserica Ortodoxă de pe teritoriul viitorului Principat al Moldovei s-a aflat în sfera de influență și jurisdicție a Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol. Războaiele ruso-turce începând din 1768 au dus la eliberarea de sub dominația otomană a unor părți din Moldova și Țara Românească. Pe teritoriile ocupate de trupele rusești s-a instituit administrația Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, care a numit exarhi în aceste regiuni. Această soluție a fost firească și nu a stârnit opoziția Patriarhiei de Constantinopol.

Ca urmare a războiului ruso-turc din 1806-1812, prin Tratatul de la București din 1812, teritoriul dintre Nistru și Prut, numit din 1813 Basarabia, a intrat în componența Imperiului Rus. În septembrie 1812, Exarhul Moldovei și Valahiei, Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, s-a mutat de la Iași la Chișinău și a început organizarea Eparhiei Chișinăului, care a fost oficial înființată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse la 21 august 1813 –.... adică cu 72 de ani înainte de proclamarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Mitropolitul Gavriil a fost primul ei păstor și exarh.

În 1918, Basarabia a fost ocupată de trupele române. Arhiepiscopul Chișinăului și Hotinului Anastasie (Gribanovski), care nu a fost de acord cu actul unilateral de includere a acestei eparhii de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în componența sa, a fost nevoit să plece. În aprilie 1918, Mitropolitul Moldovei și Sucevei Pimen a transmis o telegramă către Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Tihon, informând că, în urma unirii politice a Basarabiei cu România, Biserica locală a fost trecută sub ascultarea Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhul Tihon i-a răspuns imediat mitropolitului Pimen că problema jurisdicției asupra Eparhiei Chișinăului trebuie soluționată prin relații canonice între cele două Biserici Ortodoxe, cu participarea clerului și a poporului credincios din eparhie.

Totuși, mitropolitul Pimen și Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au întrerupt orice comunicare cu Patriarhul Tihon și au instituit pe cale administrativă autoritatea lor asupra Eparhiei Chișinăului. În octombrie 1918, Patriarhul Tihon a adresat un mesaj Sinodului român, argumentând canonic lipsa de temeii a acestor acțiuni și declarând că, dacă Biserica Română va continua pe această cale, „vom fi nevoiți, cu durere, să întrerupem orice comuniune frățască și canonică cu Sinodul României și să aducem cauza în fața celorlalte Biserici Ortodoxe.”

Totuși, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române nu și-a schimbat poziția, iar lupta declanșată în Rusia Sovietică împotriva Bisericii a împiedicat Patriarhul Tihon să apere integritatea Bisericii sale.

Începând cu iunie 1940, teritoriul Basarabiei a intrat în componența URSS. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a reînființat Eparhia Chișinăului și l-a numit ca ierarh pe Arhiepiscopul Alexie (Sergheev).

După eliberarea din august 1944 de către trupele sovietice, la conducerea Eparhiei Chișinăului și Moldovei a fost numit Episcopul Ieronim (Zaharov). De atunci și până în prezent, Eparhia Chișinăului este parte integrantă a Patriarhiei Moscovei.

În ceea ce privește afirmația din Comunicat că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „nu a recunoscut niciodată desființarea Mitropoliei Basarabiei cu sediul în Chișinău”, doresc să reamintesc că în mai 1945, o delegație oficială a Bisericii Ortodoxe Ruse, condusă de Episcopul Chișinăului și Moldovei Ieronim, a vizitat Biserica Ortodoxă Română. Delegat cu misiunea de a discuta o serie de probleme de fond, inclusiv cele teritoriale și administrative, întâlnirea cu Patriarhul Nicodim la 14 mai la București a dus la rezolvarea tuturor problemelor în mod satisfăcător pentru ambele părți.

Au urmat alte vizite importante: în octombrie 1946, Patriarhul României Nicodim a vizitat Biserica Ortodoxă Rusă, iar în mai-iunie 1947, Patriarhul Alexie a vizitat România. Aceste vizite au întărit relațiile frățești și au stabilit un consens asupra tuturor aspectelor, inclusiv teritoriale.

Cât despre Eparhia Cernăuților din nordul Bucovinei, care a intrat în componența URSS în august 1940 și unde populația era majoritar ucraineană, ea a fost înființată în 1941 și aparține astăzi Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Această schimbare de jurisdicție a fost la rândul ei convenită între Bisericele Ortodoxe Rusă și Română, precum în cazul Eparhiei Chișinăului. Până în aprilie a acestui an, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nu a exprimat oficial niciun dezacord față de situația bisericească existentă în Moldova și Bucovina de Nord.

Aceasta este înțelegerea noastră asupra problemelor și, implicit, poziția noastră față de conținutul Comunicatului Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 9 aprilie 1992.

Având în vedere că situația din Republica Moldova rămâne tensionată, revin la afirmația justă a Preafericirii Voastre din scrisoarea din 2 martie a.c., că „momentul actual nu este favorabil pentru discutarea problemei bisericii moldovenești; aceasta nu ar trebui făcută pentru a nu agrava și mai mult situația din această regiune”.

Анеха nr. 16

Din Arhiva personală a Preasfințitului Dorimedont, episcop de Edineț și Briceni

Către Înaltpreasfințitul Vladimir, Arhiepiscop al Chișinăului și al Moldovei
Extras din Procesul-Verbal nr. 94 al Ședinței Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 5 octombrie 1992

La ședința Sfântului Sinod, prezidată de Preafericitul Patriarh –

S-a audiat: Raportul Înaltpreasfințitului Kirill, Mitropolit de Smolensk și Kaliningrad, președinte al Comisiei pentru modificarea Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse, referitor la proiectul Statutului Bisericii Ortodoxe din Moldova (Eparhia Chișinăului și a Moldovei).

S-a hotărât:

Se aprobă Statutul Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Ținând cont de cererea Înaltpreasfințitului Vladimir, Arhiepiscop al Chișinăului și al Moldovei, care reflectă dorința clerului și a majorității credincioșilor ortodocși din Moldova privind acordarea independenței Bisericii Ortodoxe din Moldova în ceea ce privește conducerea internă, a declara Biserica Ortodoxă din Moldova ca fiind independentă în treburile bisericesti-administrative, bisericesti-economice, educațional-religioase și bisericesti-civile.

Extrasul este conform cu originalul:

Episcopul de Istrinsk, Vicar al Preafericitului Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii, Arsenii

Anexa nr. 17

Două poziții: ce va decide Guvernul?

Publicăm mai jos două documente pe care am găsit de cuviință să nu le comentăm, lăsând acest lucru pe seama cititorilor noștri.

Așteptăm scrisorile dumneavoastră, stimați prieteni.

DECLARAȚIE

Mitropolia Basarabiei (stil vechi) — Biserica Autonomă Ortodoxă Locală și succesoare a vechii Mitropoli a Basarabiei, supusă fiind prerogativelor și controlului din partea autorităților bisericești ale Rusiei, constată cu profundă îngrijorare și totală dezamăgire că și autoritățile de stat ale Republicii Moldova încearcă printr-o serie de instituții și funcționari publici să împiedice intrarea în legalitate a cultului nostru.

Încă la 8 octombrie curent Mitropolia a depus la Guvern statutul său de organizare și funcționare. La 28 octombrie toate avizele au fost date favorabil. Dar nici până astăzi nu este clar dacă statutul Mitropoliei va fi pus în discuție și dacă da, atunci când. A intervenit și atitudinea părtinitoare a aparatului Guvernului în favoarea Bisericii Rusiei și structurilor ei în Republica Moldova. Dovadă e și faptul că la vi-

toarea sa ședință Guvernul va lua în discuție statutul structurilor locale a Patriarhiei Moscovei, prezentat cu mult mai târziu decât statutul Mitropoliei Autoctone a Basarabiei.

Tratamentul căruia au fost supuși reprezentanții Mitropoliei din partea funcționarilor de la Guvern poate fi calificat oricum, numai nu binevoitor sau democratic. S-a declarat tresponsabilă că Mitropolia Basarabiei nu va fi recunoscută în genere. Ni s-a sugerat astfel că ar trebui să trecem în ilegalitate și aceasta se va întâmpla dacă actualul Guvern nu ne va convinge că e democratic, doritor să asigure libertatea de organizare pentru orice cult și că respectă principiul constituțional al separării Statului de Biserică.

Regretăm că sîntem tratați discriminatoriu în propria noastră țară, că ni se refuză fațăș drep-

tul elementar de a ne organiza și desfășura activitatea religioasă liber, conform legilor țării, potrivit tradiției și convingerilor noastre.

Constatăm cu îngrijorare că Guvernul de la Chișinău încalcă grav prevederile documentelor internaționale despre drepturile omului și libertățile religioase, Mitropolia Basarabiei (stil vechi) se va vedea nevoită să se adreseze începînd cu ziua de mîine opiniei publice locale și internaționale, Guvernelor și Parlamentelor statelor lumii, forurilor competente internaționale, în special Centrului ONU pentru drepturile omului și Comisiei Internaționale pentru prevenirea discriminării (Geneva), informînd asupra tratamentului discriminatoriu din partea autorităților de la Chișinău și solicitînd ajutor.

La Cincizecime, prin pogorirea Sfîntului Duh, toate națiunile și limbile au fost binecuvîntate în mod egal, iar în împărăția lui Dumnezeu fiecare popor e așteptat cu «slava sa». Pentru a aduce roade, însă, fiecare popor are nevoie de libertate.

Cu nădejde în Domnul.
+ Petru
Episcop de Bălți,
Locțiitorul Mitropolitului Basarabiei,
Chișinău, 22 noiembrie 1992

ГУВЕРНУЛУЙ РЕПУБЛИЧЕ МОЛДОВА

Де ла преоцый дин протополютул протонере, улуй митрофор Иоанн ВУЛПЕ орашул Орхей

Пе дата де 5 ноембрие ла програмул информатив «МЕСАЖЕР» министерул культурый а дат информация деспре ырежистраря уней секте (митрополия ортодокса ромына дин басарабия) каре на екзистат нич одате. Прин ачате информация ам ышчелес ка дин ноу Статул се аместына ын кестыле Бисеричый ши дин Молдова, каре екзисте офычнал канонич ши ла 5 октомбрие 1992 ад примит индепенденца.

Алтэ Бисерина нуй ши ну поате екзиста.

Апарация аша нумитей Митрополей фантоме поате адуче ла ун конфликт фозарте маре, ши ну дорим вэрсэрь де сынке, екземплу авем ын Украина, унде пына азэ се прелуджеск дуптеле ку оморурь ши вэрсэрь де сынке пентру а окупа чентреле епархяле ши бисеричиле ортодоксе де кэтре псевдо-ортодокш пыгынь ши хоць, алт екземплу выу ыл авем ын Транснистрия ши нуй департе чел дин Югославия.

Ной, преоцый ши крешчыный ортодокш вэ адеверия ка вом дупта ши вом ындемна ла дупта пе тоць, черынд ажутор де претудинденца пентру а апара Бисерина Ортодокса дин Молдова, пентру а паэтра нураценция п крешчыный ортодоксе че ам примито де ла Думнезеу прин страмошый ноштри, пентру а паэстра ынтрежыря ши индепенденца епархией дин Република Суверанэ ши Индепенденца МОЛДОВА.

Тот одате черем ши нысстам:

Кыт май уржент сэ фие ырежистрат СТАТУЛУЛ Бисеричый Ортодоксе дин Молдова индепенденце канониче ши офычнале.

Ну де ырежистрат алтэ Бисерина ортодокса фантоме. (Дакэ Вець ындразны а ырежистра ачате секте, атуць фыць гата Домнуле кырмаунтор ал Цэрий сэ ырежистраць ши псевдо-митрополие: Украиненлор Рушнлор Гагауанлор Болгарилор Цыганилор ш. а. м. а ши ку ачате а сэ добыдим «Унитатя» ши «Ынтрежыря» Републичый Молдова).

— деспарция култлор де культура.

Тоате ачате черыць ши дорыць ку ынденды ши ажуторулуй луй Думнезеу прин трыза, ындэзлынта ши дештынта кырмаунре а Домнией Воаэстре вор адуче крешчынлор ноштри ши ынтрегулуй ным ПАЧЕ ДЫНЫШТЕ ши ПРОСПЕРАРЕ.

1. Преутул Бисеричый с. Вяшьть Посту
2. Преутул Бисеричый с. Клышова пр. Николай Строготян
Клирик, Бисер. еф. Николае пр. Игор Навал

Preot Biserica sf. Nicolae or. Orhei Gheorghe Topală
Preot Biserica sf. Nicolae sat. Sirova Teodor Cerescu,
Diacon Stingați Ștefan din Orhei sf. Dumitru
Preot Biserica sf. Dumitru or. Orhei Stingați Serghi
prot. Leonida Михайлов с. Кукурузень ор Орхей
преот Родюн Мелания с. Киперень ор Орхей
Уагень дый Петрчук Генадий Г.
Михайлен Рышмань, Чайковский Анаст. В.
Дубасарь Порубин Петру
Михайлен Рышмань Ченой Адриан Т.
Floareți Ghimpu Viorel P.
Orhei Spataru Ghenadie P.
p. Фалешть с. Давоаре Урсакы Георге Навоч
or Orhei Matveev Victor Valentin
Jora-de-Mijloc Terente Ion Dumitru
Кураень — ереул Георге Молошник
Трифешть — ереул Иоан Михайлаш
Бушовка — ереул Андрей Перлар
Погребень — ереул Андрей Перлар
NOTA REDACTIEI: Din considerente lesne de inteles, n-am intervenit in text sub nici un aspect.

Literatura și Arta, nr. 48 (2468) 26 noiembrie 1992

Anexa nr.18

Din Arhiva personală a Preasfințitului Dorimedont, episcop de Edineț și Briceni

Decret

Înaltpreasfinției Sale, Arhiepiscopului Chișinăului și Moldovei, Vladimir

Având în vedere importanța istorică a Eparhiei Chișinăului și a Moldovei și rolul Bisericii Ortodoxe în istoria poporului moldovenesc, precum și în legătură cu acordarea independenței eparhiei în gestionarea treburilor interne (Condica nr. 94 a Sfântului Sinod din 5 octombrie 1992), se hotărăște ridicarea Înaltpreasfințitului Vladimir, Arhiepiscop de Chișinău și al Moldovei, la rangul de Mitropolit, iar eparhia urmează să fie numită de acum înainte Mitropolia Chișinăului și a Moldovei Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Alexei

Anexa nr. 19

Din Arhiva personală a Preasfințitului Dorimedont, episcop de Edineț și Briceni

Protestul Patriarhiei Moscovei

În zilele de 19–20 decembrie a.c., la București, Preafericitul Părinte Patriarh al României Teoctist a primit în comuniune pe episcopul de Bălți Petru, aflat sub interdicție din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, împreună cu câțiva clerici ai Bisericii Ortodoxe din Moldova. Cu acest prilej, Biserica Ortodoxă Română a emis un Act Patriarhal și Sinodal privind reactivarea Mitropoliei Basarabiei pe teritoriul Republicii Moldova, administrarea temporară a acesteia fiind încredințată episcopului Petru până la alegerea unui mitropolit al Basarabiei dintre episcopii Bisericii Ortodoxe Române.

În același document se afirmă că problema reactivării Mitropoliei Basarabiei a fost discutată de Patriarhul României Teoctist și Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii Alexei al II-lea în cadrul întâlnirii lor din mar-

tie a.c. la Istanbul.

În legătură cu aceasta, Departamentul pentru Relații Externe Bisericești al Patriarhiei Moscovei este împuternicit să declare următoarele:

Eparhia Chișinăului și a Moldovei face parte din Biserica Ortodoxă Rusă din anul 1808. Între anii 1919 și 1940, ca urmare a includerii Basarabiei în Regatul României, această eparhie a fost ruptă de Biserica Rusă și a fost integrată ca mitropolie în Biserica Română, care devenise autocefală în anul 1885. Așadar, Eparhia Chișinăului a fost parte a Bisericii Ruse cu peste șapte decenii înainte de constituirea canonică a Bisericii Ortodoxe Române.

În prezent, Biserica Ortodoxă din Moldova este parte componentă a Patriarhiei Moscovei, bucurându-se de autonomie în problemele administrării interne. La adunarea eparhială din 15 decembrie, episcopatul, clerul și reprezentanții majorității covârșitoare a parohiilor Bisericii Ortodoxe din Moldova s-au pronunțat în favoarea menținerii statutului actual.

De asemenea, în timpul întâlnirii Întâistătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale, desfășurată la Istanbul în martie 1992, nu s-a luat nicio decizie privind schimbarea acestui statut.

Prin urmare, conducerea Bisericii Ortodoxe Române a comis un grav act anticanonic de imixtiune în treburile interne ale unei alte Biserici Autocefale Locale și a creat o amenințare de schismă, ce riscă să distrugă relațiile dintre cele două Biserici și să aducă un prejudiciu major unității panortodoxe.

În urma deciziei adoptate în cadrul ședinței Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, începută la 22.12.1992, Preafericitul Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii, Alexei al II-lea, a adresat un protest ferm către Preafericitul Patriarh al României Teoctist, în legătură cu primirea în comuniune a unui episcop aflat sub interdicție din partea unei alte Biserici Autocefale, precum și în legătură cu ingerința în treburile interne ale Bisericii Ortodoxe din Moldova, contrar voinței ierarhiei, clerului și credincioșilor acesteia.

ABSTRACT

ANDREI RUSU, *The Reactivation of the Metropolitanate of Bessarabia in the Context of PostSoviet Identity Disputes (1990-1992) (Part II)*

The article analyzes the reactivation of the Metropolitanate of Bessarabia in the context of the geopolitical and identity turmoil of 1990-1992, generated by the collapse of the USSR and the claims of national identity in the Republic of Moldova. Based on official documents and the positions expressed by civil and ecclesiastical authorities, as well as public reactions, the study highlights how the issue of the canonical affiliation of the Church in the Republic of Moldova was politicized and instrumentalized within the framework of broader confrontations of a geopolitical nature. The study offers a historical perspective on the disputes between the Romanian Patriarchate and the Russian Patriarchate, emphasizing the political-religious transformations that followed the collapse of the USSR. The steps taken by the Bessarabian clergy and intelligentsia to restore ecclesial ties with the Mother Church, the reactions of state institutions in Chisinau, as well as the opposition of the Russian Patriarchate, which perceived these actions as a threat to its own canonical jurisdiction, are detailed. The work highlights the deeply political nature of the church conflict and its lasting impact on religious life in the Republic of Moldova.

KEYWORDS: *Metropolitanate of Bessarabia, Romanian Patriarchate, Moscow Patriarchate, geopolitics, church schism, national identity, inter-Orthodox dialogue*